

BOSHLANG‘ICH SINIF YOSHIDAGI BOLALARGA INGLIZ TILINI O‘RGATISH USULLARI

Rajabbayeva Dilrobo Alisher qizi

Xorazm viloyati, Urganch tumani 8-son maktabi
ingliz tili fani o‘qituvchisi

Davletova Dildora Bahodirovna

Xorazm viloyati, Urganch tumani 8-son maktabi
ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalarga ingliz tilini o‘rgatish usullari yozilgan bo‘lib, hozirda ingliz tili dunyo tili bo‘lib borilishi haqida ma‘lumot beradi.

Kalit so‘zlar: chet tili, o‘rganish, bola, dars, shakl, talqin va tadqiqotlar, nutq, metodika, uslub.

Jamiyatda chet tiliga bo‘lgan talab, bir tomondan, shuningdek, ota-onalar tomonidan til nafaqat zamonaviy insonni tarbiyalashning omili, balki uning jamiyatdagi ijtimoiy va moddiy farovonligining asosi ekanligini tushunishi boshqa tomondan bu lahzada chet tilini erta o‘rganishni ayniqsa mashhur va dolzarb qilish. Agar 20 yil oldin tilni bilish faqat ba’zi sohalar ishlarida talab qilinadigan bo‘lsa, endi kamida bittasini o‘zlashtirish kerak edi. Chet tilini o‘qitishning asosiy muammosi talabaning yoshi. Ma'lumki, bolalar o‘rganish uchun qulayroqdir. Yaqin vaqtgacha o‘qitish metodikasi bolalarga qaratilgan edi maktab yoshi, endi ota-onalar chet tilini o‘rganishni iloji boricha erta boshlashga intilmoqda. Boshlang‘ich yoshidagigi bolalarni chet tiliga o‘rgatishning asosiy maqsadlari: • bolalarda chet tilida boshlang‘ich muloqot qobiliyatlarini shakllantirish; o‘z maqsadlariga erishish, hayotiy aloqa sharoitida fikr va hissiyotlarini ifoda etish uchun chet tilidan foydalanish qobiliyati; chet tillarini yanada o‘rganishga ijobiy munosabat yaratish; boshqa mamlakatlar hayoti va madaniyatiga qiziqishni uyg‘otish. Maktabgacha yoshi, ayniqsa, chet tilini o‘rganishni boshlash uchun juda qulaydir. Bu yoshdagi bolalar til hodisalariga nisbatan sezgirligi bilan ajralib turadi, ular o‘zlarining nutq tajribalarini, tilning "sirlarini" tushunishga qiziqishadi. Chet tilni o‘rganish uchun erta yosh afzalroq bo‘lishining yana bir sababi bor. Bola qancha yosh bo‘lsa, shuncha kamroq bo‘ladi. So‘z boyligi yilda mahalliy til, ammo shu bilan birga uning nutqiga bo‘lgan ehtiyojlari ham kam: kichik yoshdagi bolada aloqa sohaları katta yoshdagilarga qaraganda kamroq, u hali murakkab aloqa muammolarini hal qilishi shart emas. Bu shuni anglatadiki, u chet tilini o‘zlashtirganda, ona va chet tillaridagi imkoniyatlar orasidagi bunday katta farqni sezmaydi va uning muvaffaqiyat hissi

kattaroq bolalarnikiga qaraganda yorqinroq bo‘ladi. Bolalarni o‘qitish - bu maktab o‘quvchilari va kattalarga qaraganda mutlaqo boshqacha uslubiy yondashuvni talab qiladigan juda qiyin masala. Agar kattalar chet tilida gaplashsa, bu uning boshqalarga o‘rgatishi mumkin degani emas. Uslubiy jihatdan nochor darslarga duch kelganda, bolalar uzoq vaqt davomida chet tilidan nafratlanishlari va o‘z qobiliyatlariga bo‘lgan ishonchlarini yo‘qotishlari mumkin. Boshlang‘ich sinf yoshidagigi bolalar bilan faqat tajribali mutaxassislar ishlashi kerak. Boshlang‘ich sinf yoshidagi, ingliz tilini o‘qitishda, bolalar asta-sekin kommunikativ kompetentsiya asoslarini rivojlantiradilar, bu ingliz tilini o‘rganishning dastlabki bosqichida quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi: fonetik nuqtai nazardan to‘g‘ri takrorlash qobiliyati inglizcha so‘zlar o‘qituvchi, ona tili yoki ma‘ruzachining orqasida, ya‘ni eshitish diqqatini, fonetik eshitish va to‘g‘ri talaffuzni bosqichma-bosqich shakllantirish; •inglizcha so‘z boyligini o‘zlashtirish, birlashtirish va faollashtirish; •ma‘lum miqdordagi sodda grammatik tuzilmalarni o‘zlashtirish, izchil bayon tuzish. Metodika to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘lim tadbirlarini o‘tkazish bolalarning til qobiliyatlari tuzilishining yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda qurilishi va ularning rivojlanishiga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Chet tilida muloqot motivatsiya va yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Bolada chet tiliga nisbatan ijobiy psixologik munosabatni yaratish kerak va bunday ijobiy motivatsiyani yaratish usuli o‘ynashdir. O‘yin - bu ham tashkil etish shakli, ham bolalar ma‘lum miqdorda to‘planadigan darslarni o‘tkazish usuli inglizcha so‘z boyligi, ko‘plab she‘rlar, qo‘shiqlar, qofiyalarni sanash va boshqalarni o‘rganing. Darslarni o‘tkazishning ushbu shakli til ko‘nikmalarini va nutq qobiliyatlarini o‘zlashtirish uchun qulay sharoit yaratadi. O‘yin faoliyatiga ishonish qobiliyati chet tilida nutq uchun tabiiy turtki berishga, hatto eng oddiy iboralarni ham qiziqarli va mazmunli qilishga imkon beradi. Chet tilini o‘qitishda o‘ynash ta‘lim faoliyatiga zid emas, balki u bilan organik ravishda bog‘liqdir.

Bolalarga ingliz tilini o‘rgatishning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u shunchaki stolda o‘tirib, kitob va daftarlarni varaqlamaydi. Jarayon zerikarli bo‘lmasligi kerak va bolalar o‘zlari bilimga intilishlari kerak. Bolalar aniq o‘ylashadi, hamma narsani so‘zma-so‘z qabul qiladilar, gapirishadi oddiy jumlarlar... Agar o‘qituvchi nimanidir tushuntirsa, u aniqlik, misol keltirishi kerak. Shuning uchun ingliz tili boshlang‘ich sinf yoshidagigi bolalar uchun o‘yin. Faqatgina ushbu shakl orqali siz ijobiy natijalarga erishishingiz va bolada chet tiliga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishingiz mumkin. Ta‘lim shakllari iloji boricha ko‘proq leksik birliklarni o‘zlashtirishga emas, balki mavzuga qiziqishni tarbiyalashga, bolaning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga va o‘z fikrlarini ifoda etishga qodir bo‘lishi kerak. Bolaning kompetentsiyasida til birliklarining keyingi o‘sishini o‘z zimmasiga oladigan bolani minimal mablag‘ bilan ta‘minlashga imkon beradigan, materialni o‘zlashtirishning ma‘lum fazilatlariga erishish muhimdir, ulardan vaziyat va

mazmunli foydalanish. Treningning boshidanoq bolalar bilan ingliz tilida ishlashning ma'lum bir uslubini rivojlantirish, muloqotning eng odatiy holatlariga mos keladigan marosimlarni joriy etish kerak. Bunday marosimlar (salomlashish, xayrlashish, qisqa mashqlar, ingliz tilida qabul qilingan xushmuomalalik formulalaridan foydalanish) bolalarga chet tili aloqasini o'rnatishga imkon beradi, ingliz tiliga o'tishni osonlashtiradi, bolalarga dars boshlanganligini, endi darsning ma'lum bir bosqichi o'tishini ko'rsatadi. Trening muvaffaqiyatli bo'lishining eng muhim sharti bolalarning nutq-fikrlash faoliyatini faollashtirish va ularni chet tili muloqotiga jalb qilishdir. Bolalar so'zning ma'nosiga munosabatda bo'lishlari va ovozli ketma-ketlikni mexanik ravishda eslab qolmasliklari uchun nutq harakatlarining tartibini (savollar tartibi, manzillar, ob'ektlarning nomlari va boshqalar) doimiy ravishda o'zgartirish kerak. O'yinlarni takrorlashda har xil bolalar etakchi, faol ishtirokchi bo'lishlari shart, shunda hech Talqin va tadqiqotlar respublika ilmiy-uslubiy jurnali №5 41 bo'lmaganda bir marta barcha bolalar o'quv vazifasida ko'zda tutilgan nutq harakatlarini bajaradilar. Qishloq joylardagi boshlang'ich maktab o'quvchilari odatda ingliz tili muhitidan ancha uzoq bo'lgan sharoitda o'sishadi va bolalarning fikrlashi mavhum shaklda qolaveradi, bolalarning yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayoni doimo hissiyotlarga tayangan holda kechadi. Shuning uchun, bog'cha yoshidagi bolalarga ingliz tili o'qituvchilari o'qitishda oson metodikalar orqali, o'quvchilar atrofidagi buyumlardan, kartochkalardan va boshqa o'quv qo'llanmalaridan to'liq foydalanishadi. “Banana” va “apple” kabi so'zlarni o'qitishda o'qituvchilar banan va olma kabi mevalarni ko'rsatib birdaniga rangni bildiruvchi yangi so'zlarni ham o'rgatib ketishlari mumkin. Bolalar o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilish uchun sinfdagi narsalar orqali ularni chet tilida qo'llanilishini o'rgatib borishadi. Albatta, o'qitish mobaynida buyumlardan foydalanishda o'qituvchilarning metodikasi katta ro'l o'ynaydi. Misol uchun, tegishli so'zlarni o'rgatayotganda, siz avvalo buyumni bolaga ko'rsatib uni gapirishga undaysiz, o'quvchilar so'zlarni talaffuz qiladi va ular talaffuz qilgan so'zni mustahkamlash uchun kartochkalardagi rasmlardan foydalanib yana bir bor yangi so'zni takror talaffuz qildiriladi. So'zlarni o'qitishda o'qituvchilar matn mazmunini belgilab olishlari va o'quvchilar e'tiborini jalb qilish uchun tarbiyachi ular bilan birgalikda so'zlarni talaffuz qilib doskaga suratini chizish orqali ularning e'tiborini tortishlari mumkin bo'ladi. Shuning uchun hozirda Xitoyda tarbiyachidan rasm chizish mahoratiga ega bo'lish talab qilinadi. Bu nafaqat o'qitishning qiyinchiliklarini qisqartiribgina qolmay, balki o'quvchilarni o'rgangan bilimlarni asta-sekin mustahkamlashga yordam beradi. O'quvchilar ingliz tilini o'rganish jarayonida o'zlaridagi yutuqlarni his etishlari uchun har bir o'quv mashg'ulotiga mukammal yondashish kerak. Ana shundagina bolalarda o'rganishga motivatsiya uyg'onadi. Hozirgi kunda Xitoyliklar bolalarga yangi bilimni qabul qilish imkoniyatlari juda ilgari ketganligi sababli MTT dagi o'qitish dasturlari shunga

mos ravishda intensivlashtirilgan. Sinf muhitini yaxshilash uchun qo‘shiq va harakatli o‘yinlardan foydalanish. Moslashuvchan sinf atmosferasini yaratish, ba’zida har qanday ta’lim usulidan ko‘ra muhimroqdir. Sinfda dars boshida inglizcha yoqimli qo‘shiq bilan o‘qituvchi boshchiligidagi barcha bolalar birgalikda qo‘shiq kuyladilar va uning ohangiga mos ravishda biroz raqsga tushadilar. Bu o‘z-ozidan ularning tanalarini chiniqtirib, yanada tetik bo‘lishga va qo‘shiqni so‘zlarini tezroq yod olishga yordam beradi. Inglizcha muhit, muhimi, yaxshi o‘quv atmosferasiga tabiiy ravishda kirishga imkon beradi. Bolalarning o‘zini-o‘zi boshqarish qobiliyati sust bo‘lib, butun mashg‘ulot davomida e’tiborini jamlashi va egallab olishi qiyin. Bolalar chet tilini o‘rganish mobaynida multfilmdagi gaplarni tushunmasada, multfilmdagi qahramonlarning harakatlari orqali ular ishlatayotgan so‘zlarni tushunishga harakat qiladi. Bu esa bolalar uchun til o‘rganishda qiziq va samarali yo‘l hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. David A. J, Eggen, P Kauchak. Methods for Teaching: Promoting student learning [M] 2002.
2. Liu wang. ertong xinglixue kaocha[J]. 2017-18.
3. Feng Wang · Applying Technology to Inquiry-Based Learning in Early Childhood Education [J] ·

